

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DA RESPOSTA DO MÚSCULO BICEPS BRAQUIAL AOS PADRÕES DA TÉCNICA DE IRRADIAÇÃO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
14/03/2024](#)

ELECTROMYOGRAPHIC ANALYSIS OF THE RESPONSE OF THE BRACHIAL
BICEPS MUSCLE TO PATTERNS OF RADIATION TECHNIQUE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10819493

Renato Duarte De Souza;

Orientador: Prof. Marcus de Lemos Fonseca.

Resumo: O presente estudo possui a finalidade de definir qual padrão de movimento gera irradiação ao músculo bíceps braquial de forma mais efetiva, aos princípios da facilitação neuromuscular proprioceptiva. A pesquisa se caracteriza como corte transversal, de intervenção, a amostra foi constituída de cinco voluntários, estudantes da Faculdade Social da Bahia que possuem idade entre 20 e 35 anos, nenhuma limitação funcional que restringisse a realização das posturas propostas e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido após explicação detalhada sobre os procedimentos e objetivos do trabalho. Foi utilizado álcool a 70% para a limpeza da pele e melhor aderência dos eletrodos, logo após, os indivíduos foram submetidos a três posturas e padrões de movimento. Ao avaliar quantitativamente os dados gerados pelo eletromiógrafo, foi

possível perceber que a irradiação foi efetiva, mas não houve prevalência de apenas um padrão de movimento. Portanto, mais estudos com uma amostra maior devem ocorrer para a identificação fidedigna da postura mais efetiva, direcionando essa informação, para reabilitações fisioterapêuticas de forma mais específica ao tratamento.

Palavras-chave: Bíceps braquial; Facilitação neuromuscular proprioceptiva; Irradiação; Eletromiógrafo.

Abstract: The present study has the purpose to define which motion pattern generates radiation to brachial biceps muscle more effectively, the principles of proprioceptive neuromuscular facilitation. The research is characterized as a cross section, intervention, the sample consisted of five volunteers, students of the Faculty of Social Bahia who have age between 20 and 35 years, no functional limitation that restricts the holding of postures proposals and signed an informed consent after detailed explanation of the procedures and objectives of the work. Was used 70% alcohol to clean the skin and better adhesion of the electrodes, soon after, the individuals were submitted to three postures and movement patterns. To quantitatively evaluate the data generated by electromyographer, it was revealed that irradiation was effective, but there was a prevalence of only one movement pattern. Therefore, further studies with a larger sample should occur for the reliable identification of the most effective posture, directing this information to physiotherapy rehabilitation in a more specific treatment.

Keywords: Brachial biceps; Facilitation proprioceptive neuromuscular; Irradiation; Electromyographer

Introdução

Um indivíduo que adquira uma condição clínica que diminua os padrões normais dos músculos flexores do cotovelo irá com certeza implicar em uma dificuldade de manter as suas atividades de vida diária, uma vez que os flexores do cotovelo são responsáveis por boa parte das tarefas que

realizamos ao longo do nosso dia, como levar um objeto a boca ou realizar a higiene pessoal. (Palastanga, 1998)

Os músculos que realizam a função de flexão do cotovelo são o bíceps braquial que está em maior ativação quando o punho esta supinado, braquiorradial que possui maior ativação com o punho em posição neutra, e o braquial que é considerado o motor primário da flexão do cotovelo, sendo bem ativado tanto em supinação como em pronação. (Palastanga, 1998)

A facilitação neuromuscular proprioceptiva é uma técnica utilizada para o tratamento fisioterapêutico em indivíduos que necessitam aumentar a resposta do mecanismo neuromuscular, utilizando de estímulos que se iniciarão no córtex motor em direção ao sistema músculo-esquelético, gerando uma diminuição da resistência neural. (Westwater-Wood, 2010)

Uma das técnicas da facilitação neuromuscular proprioceptiva demonstra que um segundo movimento poderá ser percebido como resposta de um primeiro movimento que estará com uma resistência adequada para que haja esse estímulo. A literatura tem demonstrado que a resistência máxima é extremamente necessária para estimular os proprioceptores gerando a resposta motora adequada e que essa técnica contribuiu para a melhora significativa da força, amplitude, coordenação, qualidade, velocidade e precisão do movimento. (Alder. Et AL,2008)

Quando uma contração máxima é obtida em um músculo através de uma resistência, acontece algo que se pode chamar de irradiação ou recrutamento. Ao excitar um músculo primário ate o seu limiar, o mesmo irá necessitar de ajuda para que não falhe ao executar a tarefa, recrutando um ou mais músculos para ajudá-lo a vencer a resistência. (Hindle, 2012)

A eletromiografia é um método capaz de verificar o nível de ativação das fibras musculares que estarão realizando a ação, fazendo um registro dos seus potenciais elétricos, permitindo verificar além do nível de ativação, a intensidade e duração do recrutamento muscular podendo ate

quantificar essa ativação verificando a eficiência da resposta motora em diferentes planos anatômicos, permitindo identificar as melhores posturas de facilitação para ativação dos músculos flexores do cotovelo. (Rowland, 2005)

O objetivo desse trabalho é utilizar a manobra de irradiação associada ao eletromiógrafo para definir qual o padrão de movimento gera melhor ativação para o músculo bíceps braquial.

Discussão

Para Palastanga (1998), funcionalmente os músculos bíceps braquial, braquial e braquiorradial trabalham constantemente durante a maioria das atividades rotineiras, um participando mais do que outros em determinado momento, mas sempre existindo um auxílio em conjunto para a realização precisa da tarefa.

Segundo Prentice (2003), a facilitação neuromuscular proprioceptiva é uma abordagem terapêutica que trabalha com princípios básicos da anatomia e fisiologia humana, utilizando de estímulos cutâneos, auditivos e proprioceptivos, essa técnica pode ser utilizada em qualquer indivíduo que possua alteração funcional do movimento articular, promovendo uma melhora significativa da força muscular, amplitude de movimento e até da coordenação motora.

Prentice et al. (2004) salienta que em diversos tipos de reabilitações fisioterapêuticas é comum à combinação de diversas técnicas em conjunto para o ganho de força muscular e a normalização da amplitude de movimento. As técnicas da FNP são compostas por exercícios que utilizam de rotação e diagonais uma vez que nas nossas atividades de vida diária não utilizamos apenas um plano de movimento para realizar as atividades.

De acordo com Adler et al. (2008), a técnica de irradiação funciona com a propagação de uma resposta a uma estimulação que pode ser percebida

com maior facilidade na contração ou relaxamento sinérgico muscular, aumentando a resposta à medida que os estímulos de intensidade e duração permanecem, ocorrendo em padrões específicos.

Foi comprovado um aumento da atividade elétrica da musculatura mensurada ao decorrer das sessões em um grupo de indivíduos com Charcot-Marie-Tooth, uma patologia desmielinizante, segundo Meningrogre (2009) esse resultado pode justificar a utilização de diagonais da FNP para o ganho de força muscular contralateral, acreditando ter ocorrido uma melhora na condução nervosa periférica.

Morales, Carvalho e Gomes (2003), utilizaram um eletromiografo para comparar a ativação da musculatura do bíceps contralateral, utilizando padrões em espiral e diagonal, proveniente da FNP. Os resultados demonstraram condução neural significativa da musculatura contralateral ao membro excitado

Callegari e Greve (2004) salientam a idéia que a irradiação muscular funciona de maneira que os músculos mais fracos recebem potencial de ação dos mais fortes, sempre realizado dos padrões de diagonal e espiral da FNP.

Gregg, Mastellone e Gersten (1957), concluíram que é necessário um exercício com resistência para gerar evidências de ativação muscular contralateral ao utilizarem a eletromiografia.

Portanto para a realização desse trabalho, a utilização da manobra de irradiação, proveniente da FNP, foi de fundamental importância na identificação do padrão de movimento que demonstrou melhor resposta de ativação musculoesquelética do bíceps braquial, ao ser analisado com o auxílio do eletromiografo.

Materiais e Métodos

Este estudo caracteriza-se como um corte transversal, de intervenção, realizado na clinica escola Maria Adelaide de Cicé, localizada na Faculdade Social da Bahia, Unidade Santa Pua, Rua Macapá- 177 – Ondina – CEP – 40.170.150 – Salvador – BA.

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do hospital da Bahia S/A – Assistência Médica e Hospitalar, parecer 872.896.

Para a realização deste estudo foram utilizados cinco indivíduos selecionados por conveniência, alunos da Faculdade Social da Bahia, com a idade entre 20 e 35 anos. Os estudantes que apresentaram quadro algico ou qualquer outra alteração neuromusculoesquelética que impossibilitasse a aplicação da técnica foram excluídos.

Os participantes foram informados sobre o dia e hora de comparecimento a clinica escola, trajes adequados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No dia marcado os voluntários foram inicialmente avaliados com uma ficha contendo dados sociodemográficos e logo após foi iniciado a coleta dos dados.

O participante foi conduzido pelo pesquisador até o setor de fisioterapia em uma sala climatizada, com uma maca, um computador e um aparelho de eletromiografia. Antes da colocação dos eletrodos para a coleta dos dados, foi realizada a tricotomia, caso fosse necessário, posteriormente a área foi limpa a álcool 70%.

Os eletrodos foram posicionados perpendicularmente as fibras musculares e fixados com esparadrapo nos pontos motores da do músculo bíceps braquial.

Cada diagonal foi realizada três vezes, descartando os dois valores de intensidade mais baixos, mantendo assim o mais efetivo, o voluntario teve o comando verbal correto no momento do movimento. Cada diagonal teve um intervalo de um minuto para cada repetição e dois minutos para a mudança do padrão. O avaliador fez uma resistência com duração de

oito segundos, desprezando os dois segundos iniciais e finais de cada coleta, foram utilizados apenas os quatro segundos intermediários, com o objetivo de descartar a contração inicial e o relaxamento, utilizando apenas o momento da contração mantida.

Para ajudar o avaliador, na hora da aplicação da técnica, uma terceira pessoa ficou responsável por cronometrar o tempo de contração. A aplicação da técnica foi auxiliada por uma fisioterapeuta com formação no Método PNF, reconhecido pela INPNF (Associação Internacional de PNF) e requisito mínimo do curso avançado nível 3A.

Foram solicitadas três posturas para avaliar a efetividade da manobra de irradiação

Na primeira postura, o indivíduo se posicionou em decúbito dorsal sobre a maca, membros inferiores em posição pré-ponte, o membro avaliado realizou uma preensão a 90 graus de abdução sobre borda da maca, o membro superior não avaliado repousou paralelo ao ombro, o terapeuta se posicionou ao lado dos membros inferiores do indivíduo. O indivíduo foi solicitado a realizar uma força para tentar empurrar o terapeuta utilizando os membros inferiores, a contração do membro superior que está em preensão com a borda da maca foi avaliada.

Na segunda postura, o indivíduo se posicionou em decúbito dorsal, membros inferiores em extensão e paralelos, o membro superior avaliado realizou um apoio na borda da maca enquanto o membro superior excitado se posicionou a uma flexão de 90 graus, o terapeuta se posicionou ao lado do indivíduo realizando com uma de suas mãos a resistência na região de bíceps distal enquanto a outra mão manteve uma preensão com a mão do indivíduo que tentou executar o movimento de forma diagonal, "extensão, adução e rotação interna" para a avaliação do membro contra lateral, com um tempo de contração de oito segundos.

Na terceira postura, o indivíduo se posicionou em ortostase com os pés paralelos ao quadril, o mesmo realizou uma preensão com suas duas

mãos no espaldar abaixo da linha do ombro, com os punhos em supinação e paralelos aos ombros, cotovelos em semi flexão, o terapeuta se posicionou atrás do indivíduo com as mãos na região da crista ilíaca e realizou um movimento para afastar o indivíduo do espaldar, onde o mesmo realizou uma força contrária a do terapeuta para não ser retirado do local, a contração do músculo bíceps braquial foi avaliada.

Os dados foram plotados em tabela no programa Microsoft excell 2010, e descritos de forma analítica e comparativa, a afim de, em números absolutos, identificar qual foi a postura e atividade que melhor apresentou a resposta muscular esperada. Os dados encontrados não foram divulgados sem a autorização do estudante participante.

Resultados

Foram analisados três indivíduos do sexo masculino e dois do feminino, utilizando a média de contração em cada padrão para verificar qual obteve a melhor resposta motora.

R.S. ao ser submetido à postura “pré ponte”, mostrou como resultado uma média de 561.17 Mv, a segunda postura “adução, rotação interna e extensão” obteve uma média de 621.18 Mv, finalizando com a postura “ortostase, semi-agachado” que como resultado médio obteve 28.91 Mv.

M.R. submetido à postura inicial de “pré ponte”, demonstrou um resultado médio de 173.14 Mv, no segundo momento o indivíduo apresentou na postura “adução, rotação interna e extensão” a média de 190.28 Mv, a terceira postura de “ortostase, semi-agachado” obteve o resultado médio de 134.6 Mv.

D.K. realizou a primeira postura de “pré ponte”, obtendo uma média de 110.11 Mv, a segunda postura “adução, rotação interna e extensão” resultou em uma média de 93.77 Mv, a postura em “ortostase, semi-agachado” gerou uma média de 72.48 Mv.

T.B. ao ser submetido à postura “pré ponte”, mostrou como resultado uma média de 192.84 Mv, no segundo momento o indivíduo apresentou na postura “adução, rotação interna e extensão” a média de 208.49 Mv, a seguinte postura em “ortostase, semi-agachado” obteve a média de 231.51 Mv.

T.R ao realizar a postura de “pré ponte” obteve um resultado de 547.29 Mv, a segunda postura “adução, rotação interna e extensão” resultou em uma média de 487.00 Mv, finalizando com a postura “ortostase, semi-agachado” que como resultado médio obteve 379.45 Mv.

Ao avaliar quantitativamente os dados gerados pelo eletromiografo, não houve predominância de apenas um padrão, conforme a tabela 1, as posturas “pré ponte” e “adução, rotação interna e extensão” geraram maior ativação muscular em dois indivíduos em cada padrão, enquanto a postura “ortostase, semi-agachado” gerou maior irradiação em um indivíduo.

Conclusão

Ao submeter cinco indivíduos a três posturas, utilizando o princípio de irradiação do método FNP, foi possível perceber que a irradiação foi efetiva, porém não houve prevalência de efetividade da condução elétrica contralateral ao excitar o músculo primário ao seu limiar.

Não existem muitos estudos que utilizam a técnica de irradiação para verificar os melhores padrões de movimento do músculo bíceps braquial através da eletromiografia. Mais estudos com um número maior de indivíduos devem ser realizados para melhor identificação da postura mais efetiva, direcionando essa informação para o tratamento fisioterapêutico, utilizando exercícios de forma mais específica, e ajudar os indivíduos a elevarem o seu bem estar físico, social e psicológico.

Referências

1 – MORTARI DM, MÂNICA AP, PIMENTEL GL. **Efeitos da crioterapia e facilitação neuromuscular proprioceptiva sobre a força muscular nas musculaturas flexora e extensora de joelho.** Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v.16, n.4, p.329-34, out./dez. 2009.

2 – MENINGROGRE PC, NAKADA CS, HATA L, FUZARO AC, JÚNIOR WM, ARAUJO JE. **Contralateral force irradiation for the activation of tibialis anterior muscle in CARRIERS OF CHARLOT-MARIE-TOOTH DISEASE: EFFECT OF PNF INTERVENTION PROGRAM.** REV BRAS FISIOTER, SÃO CARLOS, V. 13, N. 5, P. 438-43, sept/oct 2009.

3 – PAZ GA, MAIA MF, SANTIAGO FLS, LIMA VP, MIRANDA HL. **Efeito da facilitação neuromuscular proprioceptiva e pré-ativação dinâmica dos antagonistas sobre a força isométrica máxima e sinal eletromiográfico.** R. bras. Ci. e Mov 2013; 21(2): 71-81.

4 – WESTWATER-WOOD S, ADAMS N, KERRY R. **The use of proprioceptive neuromuscular facilitation in physiotherapy practice.** *Physical Therapy Reviews* 2010 VOL. 15 NO. 1

5 – HINDLE KB, WHITCOMB TJ, BRIGGS WO, HONG J. **Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF): Its Mechanisms and Effects on Range of Motion and Muscular Function.** *Journal of Human Kinetics* volume 31/2012, 105-113 DOI: 10.2478/v10078-012-0011-y 105 Section II- Exercise Physiology & Sports Medicine.

6 – PALASTANGA N, FIELD D, SOAMES R. **Anatomia e movimento humano estrutura e função 3ª edição,** 1998, editora: Manole.

7 – ROWLAND LP. **Tratado de neurologia Décima primeira edição,** 2005, editora: Guanabara Koogan

8 – PRENTICE WE, Voight ML. **Técnicas em reabilitação musculoesqueléticas,** 2003, editora: Artmed

9 – PRENTICE WE, **Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas 2º edição**, 2004, editora: Artmed

10 – ADLER SS, BECKERS D, BUCK M. **PNF in practice An Illustrated Guide Third edition**, 2008, editora: Springer.

11-FILHO BJR, **Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva**. Disponível em: <http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/blair_art6.htm>. Acesso em 2002.

12 – SALES D, **Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva**. Disponível em: <<http://www.jdfisio.com/2011/12/facilitacao-neuromuscular.html>>. Acesso em 19 de dezembro de 2011.

13 – MORALES, M. B.; CARVALHO, G. A.; GOMES, E. B. **Análise eletromiográfica dos efeitos contralaterais da facilitação neuromuscular proprioceptiva**. Fisioterapia Brasil. V.4, n.6, p.417-421, 2003.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

